

ЗНАЧЕНИЕ ПОДДОРОЖНИКА В НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ

1. Бозорова Нигина Собиржоновна
2. Анорбаева Шахзода Садриддиновна
3. Назарова Лола Равшановна

1. Самаркандский государственный медицинский университет
Кафедра организации фармацевтической дела
2. Самаркандский государственный медицинский университет
Кафедра организации фармацевтической дела
3. Студентка 1 курса фармацевтического факультета
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7770786>

Аннотация: В данной статье представлена информация о значении и вредных свойствах растения подорожника в народной медицине.

Подорожник большой (Plantago Major) — многолетнее травянистое растение с коротким и толстым корневищем, относящееся к семейству подорожниковых. В Узбекистане насчитывается 6 видов, из них 4 как лекарственные растения. Листья расположены шаром у корневого зева- они полосатые, широкояйцевидные, эллиптические, ланцетные или лентовидные. Цветки у него на конце стебля и ветвей образует простой колос. Плод имеет два или много семян. Листья и семена содержат витамины С и К, каротин, усилитель слизи и другие вещества. Отвар из листьев лечит желудочно-кишечные заболевания и раны.

При лечении данных заболеваний слизистый раствор его семян применяют в виде слабых суппозиториев.

Ключевые слова: Подорожник, лекарство, витамины.

Препараты подорожника обладают свойствами выводящими мокроту, оставляющими слизь, бактерицидными и противовоспалительными. Настойку и отвар, приготовленные из листьев подорожника, применяют при лечении бронхитов, бронхиальной астмы, коклюша и туберкулеза. Листовая вода Сархила полезна при хроническом гастрите с пониженной кислотностью желудка, а также при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Такая вода улучшает секрецию желудочного сока, повышает гемоглобин в крови, снижает уровень холестерина. Кроме того, препараты подорожника применяют для лечения холецистита, воспалений почек, желтухи, дерматитов, для остановки кровотечений из матки, кист, желудка. Если лист прикладывать к ранам, он способствует их заживлению. Отхаркивающее средство из подорожника готовят так: 1 столовую ложку растения залить 1 стаканом кипятка и дать настояться 15 минут. Затем процедить и пить по 2 столовые ложки 2-3 раза в день. При желудочно-кишечных заболеваниях 25 г листьев залить 1 стаканом кипятка и дать настояться 1 час. Процедить и пить по 1 столовой ложке 3-4 раза. При гастрите, вызванном пониженной кислотностью желудка, из семян листьев готовят отвар: 2 столовые ложки семян кладут в 1 стакан кипятка и кипятят 10 минут на слабом огне. Процедить и пить по 1 столовой ложке один раз в день.

Вывод: В настоящее время мы можем найти лекарства от болезней, используя лекарственные растения, которые мудро произрастают в нашей природе. Корни и семена являются лекарством от многих болезней. Они произрастают в нашей природе и считаются редкими, используются для остановки кровотечения из желудка.

REFERENCES:

1. А. Холматов Лекарственные растения Ташкент 2021 г.
2. Мазнев Н. В. Энциклопедия лекарственных растений, 2014 г.
3. Лекарственные травы Набиев М. 2020 г.
4. Олтыбоева М.Г. Джумаева Ф. Ахмедов А. "Journal of innovations in scientific and educational research". 2023 г. 229-230 с.
5. Хаятова Ш.Т. Хайдарова С. Садуллаев С. "Journal of innovations in scientific and educatio, Алоэ и его полезные свойства. 2023. 229-230 с.
6. Кудратова З.Э. Туйчиева С.К. "Research focus". 2023 г. 589-593 с.
7. Nabiyeva F. S. Narzullayeva M. A. Bo'riyev M.G'. "Research focus". "YUQUMLI KASALLIKLARNI TASHXISLASHDA IMMUNOFERMENT TAHLILINING AHAMIYATI". 2023. 161-164.